

RAPORT DE MOBILITATE EXTERNĂ

**privind activitățile derulate în cadrul
Stagiului de Cercetare Documentare la Universitatea Complutense, Madrid
Aprobat prin Dispoziția nr. 9578/ 3988 din 25.05. 2023
Perioada: 26 iunie - 3 iulie 2023**

document redactat în cadrul proiectului

***Pop-Lite: Romanian Popular Novels and Their Sub-genres during the Long Nineteenth Century:
digital editing and corpus analysis***

Cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127¹

Obiectivele vizitei au fost, în conformitate cu obiectivele generale ale proiectului, cercetarea specificității tradițiilor romanului spaniol și românesc, studierea interacțiunilor celor două culturi prin practica traducerilor de roman popular și identificarea celor mai influente subgenuri din dinamica literară. Primul pas în realizarea acestor obiective de cercetare a fost operaționalizarea unor concepte provenite din câmpul teoriei literare tradiționale (roman popular vs. roman de consum, subgen, traducere, adaptare) și delimitarea rolului traducerilor romanelor spaniole în cristalizarea subgenurilor romanului românesc de consum.

Ca în orice cultură emergentă, aflată în curs de modernizarea culturală și literară, în spațiul românesc se inițiază o dezbatere teoretică despre creația romanescă înainte de existența propriu-zisă a unui roman românesc. Traducerile din limba originală sau prin variante intermediare au precedat adaptările și romanele românești originale. Actul tălmăcirii avea în centru povestea și țesătura de intrigi, iar textura stilistică nu reprezenta pentru traducătorul secolului al XIX-lea decât o extensie a literaturii, motiv pentru care, după cum arată Paul Cornea în studiul „Traduceri și traducători în prima jumătate a secolului al XIX-lea”, traducerile, fie ele și din limbi intermediare, au condus la formarea unei conștiințe literare moderne.

Distincția terminologică dintre „roman popular” și „roman de consum” devine necesară în contextul topirii ambelor categorii românești într-una singură, cea de literatură populară, în sensul popularității. Hegemonia pe care o capătă noțiunea de *roman popular* în discursurile critice și teoretice asupra genezei formulei românești poate fi explicată și prin asocierea cu cărțile populare din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, însă o asemenea suprapunere poate crea confuzii. Romanul popular ar fi echivalentul pentru *genre fiction*, cumulând multitudinea de genuri gustate de un public larg și eterogen, mai ales că literatura populară, în sensul difuzării extinse, depășește, prin traduceri, granițele spațiilor care o produc și generează modele. Aceste modele se „autohtonizează” și devin altceva, un gen mai efervescent și plin de contraste. Din perspectivă genetică, romanul de consum se transformă într-un „fiu risipitor” al celui popular, întrucât transplantează influența modelului popular într-un circuit cultural autohton și, în consecință, mai limitat din punct de vedere al răspândirii.

¹ **Acknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS-UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III.**

Emulația modelului popular conduce la apariția romanului românesc care, în prima etapă a evoluției sale, este dominant unul de consum, un produs al societății consumului, dirijat de cerere și de mijloace de producție din ce în ce mai eficiente. Cu toate că nu putem vorbi despre o societate consumeristă evoluată în secolul al XIX-lea românesc, germenii acesteia existau, mai ales în zonele urbane, iar acest *background* a putut genera scrieri românești bine reprezentate generic.

Mixarea diferitelor formule narative este o trăsătură inerentă a literaturii epocii, ce se subordonează intenției romancierului de a acoperi sfere cât mai diverse de interes, iar „multiplicarea povestirilor”, prin care Moretti justifică succesul romanelor de aventuri, reflectă încercarea de a sistematiza materia epică într-un mod cât mai captivant pentru cititor. După cum arată Clive Bloom în *Bestsellers. Popular Fiction Since 1900*, compromisurile stilistice se realizează în favoarea deplasarea accentului pe narațiune, poveste, conținut și convenție: „Art fiction highlights its style, delights in it and makes of style a fetish. Popular fiction neutralises style, seems only interested in narrative, content and convention, and delights in making language invisible in order to tell a tale”. Pentru Bloom, simplitatea narațiunii și minimalismul artificiilor estetice, alături de veridicitate, devin criteriile elitismului literar, care își configurează un cod select și atemporal, ce refuză reflectarea mișcărilor istoriei.

Pornind de la aceste observații teoretice, am extras din *Dicționarul Cronologic al Romanului Tradus în România de la Origini până la 1900* (D.C.R.T.) următoarea listă, ce conține romanele spaniole traduse în română până la 1900:

1. * **GRACIÁN Y MORALES, Baltasar**, *Critil și Androniu (El Criticón)*, Iași, 1794, 108 p. Tr. după o versiune grecească, la îndemnul mitropolitului Iacov Stamati. Conține primele nouă „cânturi” din cunoscutul roman spaniol. Prima tălmăcire manuscrisă, realizată tot din grecește, datează din 1754, opera lui Ioan Ralis. Lit. spaniolă.

FG: *Criticonul*, text parțial, în vol. Duțu, *Coordonate*, 281-289.

2. * *Întâmplările lui Lazarilă Torma (Lazarillo de Tormes)*, tr. de Scarlat Tâmpeanu, Buc., 1839, 136 p. Tr. efectuată în 1826, după un intermediar francez. Lit. spaniolă.
3. **CERVANTES [SAAVEDRA], M.[iguel de]**, *Don Chishot de la Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha)*, I-II, tr. în românește din franțuzește de I.[oan Eliade] R.[ădulescu], Buc., Tip. lui Eliad, 1840, 520 p. (252 + 253 p.). Originalul de pe care s-a realizat versiunea românească aparține lui Jean Pierre Florian. Pe copertă, titlul părții a doua este *Don Chișotu de la Mancha*. Lit. spaniolă.
4. ○ **FERNÁNDEZ Y GONZÁLES, [Manuel]**, *Amparo sau Emuarul unui nebun*, tr. de Const. Cațichi, apărut în f. z. SPA, I, 1868, nr. 1-192; II, 1869, nr. 1. Lit. spaniolă.
5. ○ **CABALLERO, Fernán**, *Mai multă onoare decât onori*, apărut în f. z. ROM, XVI, 1872, nr. 1 ian – 15 ian. Lit. spaniolă.
6. **AYGUALS DE IZCO, Wenceslas**, *Maria Spaniola sau Victoria unui călugăr*, I-III, tr. de Dimitrie C. Stamatopulo, Iași, Editor Th. Ballassan, 1876, 133 + 125 + 114 p.; IV-V, Iași, Editor Th. Ballassan, 1877, 110 + 97 p. Lit. spaniolă.
7. **CERVANTES [SAAVEDRA], Miguel de**, *Don Quijote. Istoria minunatului Don Chișot*, foileton, v. *Don Chishot de la Mancha*, 1840. Lit. spaniolă.
8. ○ **FIENCE, A.**, *El Resuscitado. Suveniri din resbelul de independență al Spaniei*, apărut în f. z. DEM, VII, 1883, nr. 3-39. Tradus după „Revue des deux mondes”. Lit. spaniolă.
9. ○ **FERNÁNDEZ Y GONZÁLES, Manuel**, *Bucătarul regelui (El cocinero de Su Majestad)*, apărut în f. z. U, II, 1885, nr. 258-406, III, 1886, nr. 407-444. Lit. spaniolă.

10. ○ **FERNÁNDEZ Y GONZÁLES, Manuel**, *Dracul sau Martino Gil (Matin Gil)*, apărut în f. z. U, IV, 1887, nr. 146-222. Lit. spaniolă.
11. * **FERNÁNDEZ Y GONZÁLES, Manuel**, *Dama nopții*, I-II, Buc., 1888. Lit. spaniolă.
12. ○ **CABALLERO, Fernán**, *Sermana Dolores. Istorie andalusiană*, apărut în f. rev. UR, II, 1892, nr. 1-20. Lit. spaniolă.
13. **PALACIO, Manuel del** —
 * *, *Literatura spaniolă modernă*, CSN, V, 1893, 1240, 1-2. Lit. Spaniolă
14. **PÉREZ, Antonio Sanchez** —
 * *, *Literatura spaniolă modernă*, CSN, VI, 1894, 1433, 1. Lit. spaniolă.
15. **MATHEU, José** —
 * *, CSN, VI, 1895, 1611, 1. Lit. spaniolă.
16. **VALDEMORO LOPEZ, Juan** —
 * *, *Literatura spaniolă*, CSN, VI, 1895, 1611, 1. Lit. spaniolă.
17. **ALARCON [Y ARIZA], [Don] Pedro Antonio de**, *Morăreasa și coregidorul*, foileton, v. *Morărița*, 1908. Lit. spaniolă.
18. ○ **GANIVET, Ángel**, *Pio Cid*, fragment din romanul *La conquista del reino de Maya por el último conquistador español Pio Cid*, tr. de G. M. Demetrescu, din lb. franceză, E, V, 1899, 111, 2. Lit. spaniolă.
19. ○ **VASTA, Ricconardo**, *Sirena. Roman spaniol de mare senzație*, apărut în f. z. GAL, XVIII, 1899, nr. 188 – XIX, 1900, nr. 1-45 (integral). Lit. spaniolă.
20. ○ **ALARCON [Y ARIZA], Don Pedro [Antonio] de**, *Căpitanul Gâlceavă*, apărut în f. rev. MT, VI, 1900, nr. 293-302; VII, 1901, nr. 1. Lit. spaniolă.
- RG**: V. și *Morărița*, 1908.
21. ○ **OLLER, Narciso**, *Fluturașul. Roman spaniol*, tr. de A. Trif, apărut în f. rev. TR, XVII, 1900, nr. 22-57. Lit. spaniolă.
- RF**: * *, TR, XVII, 1900, 22.

În urma vizitei de lucru la Universitatea Complutense, a discuțiilor cu prof. univ. dr. Felix Nicolau și a stabilirii proporției de autori canonici și necanonici de roman spaniol, am ajuns la următoarele observații edificatoare pentru interacțiunea dintre romanul spaniol și apariția romanului românesc de consum:

- 4 dintre traduceri au fost realizate dintr-o limbă intermediară, 3 din franceză, iar unul din greacă.
- 17 romane au fost traduse pornind de la original, din spaniolă
- Majoritatea traducerilor au apărut în foileton, apariția în volum reprezentând o excepție
- Doar 3 romane au fost publicate în volum
- Aproape jumătate dintre intrări au fost traduse integral (10)
- 11 romane au fost traduse fragmentar
- Repartiția subgenurilor romanului de consum este echilibrată, intrările însumând romane de senzație, sentimentale, picarești, de mistere și istorice

Verificând bazele de date existente, am descoperit că jumătate dintre intrări s-au păstrat în arhivele de periodice ale celor mai mari biblioteci din România. Cartografiind, alături de traducerile romanului spaniol, și pătrunderea romanului german în spațiul românesc, am constatat că raportul canonic-popular-necanonic se menține, iar păstrarea foiletoanelor ridică aceeași dificultate de păstrare a textelor în arhive.

B48									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nume	Titlu	An	Unde se găsește	Traducător	Editura			
2	KAMPE, J. Heinrich/ Campe Joachim Heinrich	Robinzon Cruzo sau întâmplările cele minunate a	1835	BCU Iași		Vasile Drăghici			
3	GOETHE, Johann Wolfgang von	Patimele Junelui Werter	1875	PDF		B. V. Vermont			
4	Gerstäcker, Friedrich	Plutașul : Narațiune americană	1874	bibMET- Depozit Iorga					
5	SCHILLER, Frederic	Vizionarul. Din hărțile comitelui de O	1878	bibMET- Depozit Iorga		St. Lorgulescu			
6	HAUFF, Wilhelm	Fantasiile în pivnița palatului municipal de la Breme		bibMET- Depozit Iorga					
7	BURGER, Gottfried August	Păianjeniile Baronului Münchhausen		doar traducere din anii 50					
8	BURGER, Gottfried August	Istoria și întâmplările Baronului de Münchhausen	1855	bibMET- Depozit Iorga		NU APARE IN DCRT	Tipografia Bisericească din Sfnta Mitropolie		
9	MARLITT, E.	A doua soție							
10	KOTZEBUE, Wilhelm de	Lascăr Viorescu o icoană a Moldovei din 1851	1892	BCU Iași					
11	FRANZOS, Karl Emil	Judith Trachtenberg							
12	FRANZOS, Karl Emil	Vrăjitoarea	1908	BCU Iași		Savel Vasile	Minerva		
13	KAUTSKY, Mina	Elena	1895	bibMET- Depozit Iorga		Sofia Nădejde	LUN		
14	FREYTAG, Gustav	Dare și avere (Soll und Haben)	1898						
15	HAUFF, Wilhelm	Amorul unei cerșetoare	1899						
16	MAY, Karl	La pragul veciniei/ Old Shurehand Winetu (Winnetou). Aventuri a călătorie din vestul sălbatic al Americii a Nord	1875	BCU Iași/ BibMet (1975)					
17	MAY, Karl		1925	BCU Iași (1953)					
18	MAY, Karl	Pământul misterelor	1934	BCU CLUJ		Lia Hârsu			
19	MAY, Karl	Insula giuvaerurilor	1942	BCU IASI (doar ed. 1994)		Josefina Schiefer			
20	MAY, Karl	Închinătorii diavolului	1942			D. E. Calvocorescu			
21	MAY, Karl	Tainele Orientului	1943	BIBMET - Sediul central			Fortuna		
22	HOFFMANN, E. (rnst) T. [heodor] A. [madeus	Mosafirul grozav	1901						
23	SUDERMANN, Hermann	Moara tainică	1908						
24	VIEBIG, Clara	Paza la Rin	1906						
25	CHAMISSO, Adelbert von	Omul care și-a pierdut umbra	1909	BCU Cluj-Litere		Barbu Constantinescu			
26	HEYSE, Paul	Prizonierii	1910			Alexandru Frunzescu			
27	GOTTSCHELL, Rudolf von	Trădătorul	1911			Alexandru Frunzescu			
28	KELLERMANN, Bernhard	Tunelul	1914	BCU IASI (1942)/ BCU CLUJ (1914)		Sarina Casvan-Pas	I. Brâncuțeanu		
29	BONSELS, Waldemar	Albina Maia și aventurile ei	1929	BCU Iași		I. Simionescu	Cultura Națională		
30	BONSELS, Waldemar	Albina Maia și aventurile ei	1943	BCU CLUJ			Publicom		
31	BONSELS, Waldemar	Albina Maia și aventurile ei	1966	BibMet			E. T.		
32	BONSELS, Waldemar	Romanul unei fete	1941			Al. Șerbănescu	Poddeanu		
33	REMARQUE, Erich Maria	lubește pe aproapele tău	1945	BibMet/ BCU Iași (1948)		Camil Baltazar	Forum		
34	REMARQUE, Erich Maria	Camarazii (Drei Kamaraden)	1946			Romulus Cioflec	Veritas		
35	REMARQUE, Erich Maria	Trei camarazi	1978	BCU Iași		Sevilla Răducanu	Eminescu		
36	REMARQUE, Erich Maria	Soroc de viață și soroc de moarte	1966	BCU Iași		Eman. Cerbu	E. P. L. U.		
37	REMARQUE, Erich Maria	Obeliscul negru	1973	BCU Iași		Mariana Crainic-Aub	Univers		
38	REMARQUE, Erich Maria	Umbre în paradis	1974						

Fig. 1. Lista romanelor germane canonice

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nume	Titlu	An	Unde se găsește	Traducător	Editura	
2	MAY, Karl	La pragul veciniei/ Old Shurehand	1875	BCU Iași/ BibMet (1975)			
3	MAY, Karl	Winetu (Winnetou). Aventuri a călătorie din vestul sălbatic al Americii a Nord	1925	BCU Iași (1953)			
4	MAY, Karl	Pământul misterelor	1934	BCU CLUJ	Lia Hârsu		
5	MAY, Karl	Insula giuvaerurilor	1942	BCU IASI (doar ed.	Josefina Schiefer		
6	MAY, Karl	Închinătorii diavolului	1942		D. E. Calvocorescu		
7	MAY, Karl	Tainele Orientului	1943	BIBMET - Sediul central		Fortuna	
8	MARLITT, E.	A doua soție					
9	BONSELS, Waldemar	Albina Maia și aventurile ei	1929	BCU Iași	I. Simionescu	Cultura Națională	
10	BONSELS, Waldemar	Albina Maia și aventurile ei	1943	BCU CLUJ		Publicom	
11	BONSELS, Waldemar	Albina Maia și aventurile ei	1966	BibMet		E. T.	
12	BONSELS, Waldemar	Romanul unei fete	1941		Al. Șerbănescu	Poddeanu	
13	GUNTHER, Agnes	Madona durerii	1929	BCU Iași	Camil Baltazar	DMN, XXV, 1929, nr. 8180- 8225.	
14	BETTAUER, Hugo	Dreptul pumnului	1931		Ion Gorun	Ig. Hertz	
15	BETTAUER, Hugo	Sub spânzurătoare	1931	1931	Sarina Cassvan	Ig. Hertz	
16	KOTZEBUE, Wilhelm de	Lascăr Viorescu o icoană a Moldovei din	1892	BCU Iași			

Fig. 2. Lista romanelor germane populare

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10	SONDERMANN, Adolf	Copilul nebunei	1852		Is. Co	Librar Editor Ignat Hertz					
11	SONDERMANN, Adolf	Rinaldi Rinaldini	1892			Saraga					
12	BORN, Georg F.	Testamentul ucigaşului	1893	BCU Iaşi		VTA, I, 1893					
13	BORN, Georg F.	Viciul şi virtutea	1898-1899								
14	BORN, Georg F.	Caterina Cornaro	1879		Vasile Gr. Pop	Editura Tip. Dor P. Cucu					
15	BORN, Georg F.	Isabelle, regina isonită a Spaniei	1879		Adolphe Steinberg	Tip. Dor P. Cucu					
16	BORN, Georg F.	Eugenia împărăteasa	1880		Adolphe Steinberg	Tip. Dor P. Cucu					
17	BORN, Georg F.	Misterele Berlinului	1881		Adolphe Steinberg	Editura Tip. Dor P. Cucu					
18	BORN, Georg F.	Ioan Sobieski, Regele Poloniei	1881		Adolphe Steinberg	Editura Tip. Litografiei Dor. P. Cucu					
19	BORN, Georg F.	Misterele curţii din Constantinopol	1882			ABB, II, 1882, nr. 1-21					
20	BORN, Georg F.	Contesa palidă	1884			Editura Librăriei G. D. Nebunelii					
21	BORN, Georg F.	Fenella din Postici	1888								
22	BORN, Georg F.	Călăul din Paris	1889								
23	STERNBERG, H.	Milena	1881			Dor. P. Cucu					
24	FORST, Varlam	Testamentul principelui Bismark	1886			Universul					
25	SAMAROW, Gregor	Plevna	1887		C. N. Bucşănescu	Th. Balassan					
26	SAMAROW, Gregor	Napoleon III	1891			LMI, I, 1891					
27	BRUHL, Georg von	Condamnatul la galeră	1897								
28	BRUHL, Georg von	Marietta	1880			Tip. G. Căţafani					
29	BRUHL, Georg von	Testamentul cerşetorului	1889		M. I. Ipcar	Editura Romanelor Alese					
30	FALK, Victor von	Călăul din Berlin	1892								
31	FALK, Victor von	Tragediile din St. Petersburg	1891			Tip. David. I. Benvenisti					
32	AUERBACH, Robert	Cleopatra	1892								
33	SCHIEFER, Robert	Mizerie regală	1893	BibMet - Depozitul Iorga		Tip. Lupta. Al. Lefteriu					
34	DOLCH, Friederich	Regina	1894			f. z. UJ, IV, 1894, nr. 26-37					
35	GROS, Jules	Indianul	1897	BCU Iaşi		CSN, IX, 1897, nr. 2398-2412					
36	GROS, Jules	Mouffetard	1894	BCU Iaşi		f. z. GAL, XIII, 1894, nr. 3468-3487					
37	KOHN, S.	Favoare princiară	1897	BCU Iaşi		EG, VIU, 1897, nr. 23-49					
38	VOBERG, K.	Un rege în colivie de fer	1898			f. rev. ARO, HI, 1898, 28-50					
39	BURDO, Adolf	Vânătorii de oameni	1900			ZC, IV, 1900, nr. 157-163					
40	BILSE, Fritz Oswald	Locotenentul Bilsse	1904			Tipografia z. „Cronica” Thoma Basilescu					
41	GEORGI, Ernest	Furtunile tinereţii	1904			REF, I, 1904, nr. 1-22.					
42	PLANITZ, cavalerul Ernest von	Suferinţele unei principese de coroar	1904			f. z. UVR, XXII, 1904, nr. 1-10					
43	DEITER, Ludwig	O istorie din zilele noastre	1910	BibMet/ BCU Cluj	Şt. O. Iosif	Institutul de Arte Grafice Progresul					
44	PAASCHE, Hans	Legionarul Kirsch	1917	BCU Cluj		Regele Carol					
45	STRATZ, Rudolf	Scumpă ţară	1917	BibMet - Depozitul Iorga	I. Slavici	Regele Carol					
46	BOEME, Margareta	Jurnalul unei femei pierdute	1919		Laura Nădejde	Editura Librăriei Universale Leon Alcalay					
47	SCHLICHT, baron de	Elita prusacă	1923								

Fig. 3. Lista romanelor germane necanonice

În urma studierii acestor cartografieri ale interacţiunilor dintre romanul european spaniol şi german cu cel românesc, am observat că traducerile ce folosesc limbi intermediare reprezintă cel mult 25% din totalul de romane spaniole sau germane. De asemenea, am observat că traducerile ce folosesc intermediar sunt mai frecvente în cazul autorilor canonici decât în cazul autorilor de romane populare sau necanonice.

Data
03.07.2023

Semnătura

Beneficiar mobilitate,
Drd. Oana-Alexandra Olteanu

Roxana Patraş, CS I
Director Proiect Pop-Lite

Avizat:

Prof. Univ. Dr. Felix Nicolau